

PEDAGOGIK TIZIMDA TA'LIM RAHBARLARI VA ULARNING IMIDJI

Jumanova Mohira
6-sonli IDUM psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada rahbarlarning ta'lim jarayonidagi o'ziga xos sifatlari, boshqaruv usullari, nutq madaniyati va shu bilan birgalikda imidji haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Boshqaruv, jarayonlar, jamoa, imidj, muloqot, madaniyat, rahbar qiyofalari.

Ta'lim-tarbiya deganda biz albatta eng avvalo ta'lim muassasalarini ko'z oldimizga keltiramiz. Ta'lim muassasalarida ta'lim berish jarayonlari o'qituvchilarga va ularni boshqarayotgan rahbarlarga taalluqlidir. Shunday ekan, biz rahbarlik, boshqaruv jarayoni, rahbarning xislatlari haqida alohida to'xtalib o'tamiz:

Rahbarlik - bu turli xil vazifalarning to'plami yoki amal kursidan iborat emas, balki – kasbdir. Rahbarlik insondan zarur xarakter, bilim, ko'nikma, malaka, mahorat, madaniyat kasbiy nazokat, tajriba, qobiliyat va o'ziga xos xususiyat talab etadi.

Boshqaruv jarayoni – bu rahbar tomonidan o'z qo'l ostidagilarga topshiriq berishdan iborat bo'lib, bunda topshirilgan ishning maqsadi, muddatlari, ish sharoiti va ijro natijalarini baholashning mezonlari qayd qilingan bo'ladi.

Boshqarish – bu boshqalarni ishlashga undash, nazorat qilish, to'g'ri qaror qabul qilish, jarayonni tashkil etish va boshqarish demakdir. Boshqarishning asosan uchta turi mavjud bo'lib, ular demokratik, avtoritar, liberal tarzda namoyon bo'ladi. OTM rahbari mazkur boshqaruvning har uchala turlaridan vaziyatdan kelib chiqqan qolda, maqsad va masalaning qo'yilishiga qarab foydalanadi. Lekin, ularning bittasi u yoki bu rahbarda ustunlik qilishi mumkin.

Pedagogik jarayonga rahbarlik qilishda bir necha boshqarish funktsiyalari bajariladi: diagnostik funktsiya (pedagogik tizimni joriy holatini o'rganish uchun lozim), qayta aloqa o'rnatish funktsiyasi (qo'yilgan pedagogik vazifalarni bajarilganligini aniqlash imkoniyatini beradi), mo'ljallash funktsiyasi (ideal ta'lim-tarbiya modeliga qaratilgan faoliyatni yo'naltiradi), stimullashtiruvchi funktsiya (ta'lim-tarbiya davomida foydalan-magan resurslarni jalb etish uchun qo'llaniladi), korrektsiyaviy funktsiya (ma'rifiy jarayonning konstruktiv kechishini ta'minlash uchun lozim).

Pedagogik boshqaruv, ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llanilmagan resurslarni jalb etish mexanizmini belgilab olish imkoniyatini beradi.

harqanday boshqaruv vaziyati intellektual mazmun kasb etadi, negaki yuzaga kelgan muammoni boshqarish mavjud resurslardan o'rinli foydalanish, inson ongi,

tafakkuri va xulqiga ta'sir ko'rishni taqozo etadi. Ulardan foydalanish faqatgina samaradorlikni ta'minlamasdan, yillar davomida qo'llanib kelinayotgan boshqaruv usullarini mazmunan takomillashtirish uchun xizmat qiladi.

Inson bu dunyoga kelar ekan, o'ziga yarasha o'zni, qadr-qimmatini, bilimi, moddiy va ma'naviy boyliklari bo'lishini xohlaydi va albatta shunga yarasha o'zlari ham mehnat qilishadi, ilm olishadi. Olam o'z ichiga misli ko'rilmagan darajada mavjudotlarni qamrab olganki, hayot faqat va faqat izlanishda bo'lgan, o'z oldiga maqsad qo'yib shunga harakat qilganlargagina o'z mukofotini topshiradi. Bugungi kunda ham insonlar o'z o'rnini topish maqsadida izlanishmoqda, yangidan-yangi texnologiyalarni, usullarni, boshqaruv jarayonlarining turli manzaralarini kashf etishmoqda. Bu o'rinda ta'kidlashimiz mumkinki, rahbar xodimlar alohida ahamiyatga egadir.

Rahbar-bu o'z uslubiga, o'z madaniyatiga, o'zining shaxsiy fikriga va imidjiga ega bo'lgan ma'naviyatli bir shaxsdir. Rahbarlar atrofdagi insonlardan o'zining turli jabhalardagi fikrlari bilan, madaniyati bilan ajralib turmog'i lozim. Biz ush maqola orqali, rahbar imidjiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz...

Imidj - u o'zida yetarli darajada his-tuyg'uga bezalgan ob'ekt to'g'risidagi axborotni qamrab oladi va aniq ijtimoiy munosabat tasavvurini yuzaga keltiradi. Ijtimoiy munosabatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, har bir shaxs o'z munosabatidan kelib chiqqan holda o'z imidjini yaratadi.

Xo'sh, har bir shaxs o'z imidjini yaratar ekan, rahbar xodimlar ham o'z imidjini o'zi yaratadimi? Ularga boshqaruv huquqi berilganidek imidj tanlash huquqi ham berilganmi? Bunday savollar albatta har bir insonda tug'ilishi tabiiy hol. Ana shu savollarga javobni kengroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, rahbar xodim bu ikki karra mas'uliyatli xodim sanaladi. Chunki u izidagi butun bir jamoani boshqaradi, ularning ishiga javobgar bo'ladi, ularning yurish-turishi, madaniyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bundan ko'rinib turibdiki, rahbar-bu jamoaning otasi yoki onasidir. Uning tarbiya berish, ta'lim berish, shu jumladan to'g'ri qarorga kelish mas'uliyati boshqalarga qaraganda ortiqcha ishlashni talab etadi. U shu jumladan o'zining imidjini ham o'zi yaratishi va bu imidj boshqa xodimlarga o'rnak bo'la olishi lozim. Quyida sizlarga rahbar xodimlar ega bo'lishi kerak bo'lgan bir qancha xususiyatlarni aytib o'tamiz:

1. Jamoada yoqimli psixologik muhitni yaratish. Nizolarni samarali va adolatli hal qilinishi. Jamoada o'zaro ishonch, g'urur hissini, ongli intizomni tashkil etish;
2. Muloqot madaniyatini shakllantirish. O'qituvchi, ota-ona va talabalar bilan muloqot uslubini tahlil qilish. Hamsuhbatini diqqat bilan tinglash. Irodani tarbiyalash, shakllantirish, xodimlar bilan xulqni boshqarish va nazorat qila olish;
3. Ijtimoiy psixologik madaniyat. Ta'lim an'analarini saqlash va rivojlantirish. Jamoaning yakdilligi va birligini ta'minlash;

4. Haqqoniylik, insonlar bilan hayrixohlik, do'stona muhitni tashkil etish, tanqidiy tafakkurni rivojlantirish;

5. Har bir xodimning yutuq va kamchiliklarini ko'ra olish, har bir xodimni tushuna olish, ko'ngliga yo'l topa olish, faol bo'lish hamda mas'uliyatli bo'lish;

6. Ma'muriy boshqaruv madaniyati. Pedagogik jarayonni ilmiy asosda tashkil etish. Rivojlanish dasturini jamoa bilan hamkorlikda yaratish. Axborotlar to'plash va rejalashtirish.

Har bir rahbar o'z boshqaruv uslubiga ega:

1. Ichki va tashqi ma'naviy madaniyat talablariga rioya etish;

2. Aktyorlik san'atini namoyon etish;

3. Pedagogik texnika va pedagogik mahorat sirlarini chuqur egallash.

Ma'naviy madaniyat rahbarning o'zini namoyon etuvchi mezonlardan biri uning imidji hisoblanadi.

Psixologik jozibardorlik xususiyatiga ega shaxs insonlar e'tibori va hurmatiga sazovor bo'ladi, unga bu bioenergetik quvvat to'ldirish va tiklash imkonini beradi, bunga undagi ijobiy barqaror xushkayfiyat misol bo'ladi. O'zining maqsadlariga erishgan sari optimist va o'ziga ishonch shakllanib boradi. "O'zini taqdimot qilishning umumiy texnologiyasi" da to'rtta asosiy texnologik jihatlar mavjud:

Qiyofa vizualizatsiyasi–yuz gigiyenasi, fiziognomika, kosmetologik tuzatish, makiyay yoki vizaj, sochlarni parvarishlash va mosturmakni tanlash;

Kinesika–tananafisligi, xatti-harakat va holat elegantligi, ishora san'ati, sog'lom turmush tarzi;

Kiyinish madaniyati–erkak va ayollar zamonaviy moda olami tendensiyalari, yaxshi kiyinib yurish, aksessuarlar samaraligi;

Verbal effekt–oyoqlarning yig'ilgan holatda turishi, qo'llarning me'yorida harakatlanishi, ovoz tembrining juda yuqori emasligi yoki aksincha, ifodali nutqni rivojlantirish va mazmunli nutq kiradi. Pedagog olimlarning ta'kidlashicha, ta'lim muassasasida faoliyat olib boruvchi rahbarlar kompetentsiyasi o'z xarakter xususiyatiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi.

1. Standart kompetentsiya – ushbu faoliyatga oid doimiy va odatiy vazifalarni bajarish qobiliyati.

2. Asosiy kompetentsiya – ushbu faoliyatga oid innovatsion vazifalarni bajarish qobiliyati.

3. Etakchi kompetentsiya – kasb faoliyatining yangi turlarini yarata olish qobiliyati.

Ta'lim muassasalarida ishlaydigan xodimlarning va ularga yo'l-yo'riq ko'rsatadigan rahbarning ham albatta bilishi kerak bo'lgan vazifalari, majburiyatlari mavjud bo'lib, ularga qat'iy amal qilishi lozim. Chunki ta'limni boshqarish, ta'lim jarayonini rivojlantirishda rahbarning o'zni alohidadir. Rahbar faqatgina o'z doirasi

bilan chegaralanib qolmasdan, balki o'z xodimlarining ish faoliyatlarini ham kuzatib borishi, ularga kerak vaqtda qat'iy choralarni ko'ra olishi, rag'batlantirishi va jazoni ham qo'llay olishi kerak. Rahbarning majburiyatlari ham o'ziga yarasha bo'lib, eng avvalo, ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilishi, so'ng esa o'z mahkamasining qonun-qoidalarini ham qonun doirasida yaratib olgan bo'lishi lozim. Rahbar xodimlarning ish kunida har biri uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Shuning uchun ham rahbarning mas'uliyati boshqa xodimlarga qaraganda ikki barobar ortiq hisoblanadi.

Rahbarga xos xislatlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin bo'ladi:

- Strategik rejalashtirishga moyillikning kuchliligi.
- Ishchilarni, mehnat resurslarini taqsimlash bo'yicha maqbul va o'z vaqtda qaror qabul qilish.
- Faoliyat doirasini kengaytirish yoki yuksak tartibda mehnat qilish evaziga o'z mas'uliyatini oshirishga intilish.
- Xavfli sharoitda ijodiy va ratsional qaror qabul qila olish.
- O'z kuchiga ishonch.
- O'z huquqlarini anglash va mas'uliyatni qis qilish.
- Jamoa manfaati uchun o'zini baxshida etishga tayyor turish.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, har bir rahbar o'zining imidji orqali boshqa xodimlarni o'ziga jalb qila olishi, o'zining ish uslubini ham shu orqali o'zgalarga yaxshi tushuntira olishi va shu bilan birgalikda imidji orqali boshqaruv jarayonini yaxshi yo'lga qo'ya olishi mumkin. Chunki, rahbar eng avvalo o'zini tushunishi, o'zining ish uslubini, tashqi qiyofasini o'zi yaratib olishi zarur. Ana shundan keyingina u boshqa xodimlarning ishiga aralashishi, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatishi va ta'lim-tarbiya jarayonida ham o'zining fikrlari bilan boshqalarga o'rnak bo'la olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova N. "Boshqaruv muloqoti psixalogiyasi" Jurnal., 2015-yil, fevral, №2 36 b
2. Zaynutdinov SH.N. "Menejment". O'quv qo'llanma./ T.: Cho'lpon, 2011.-320b.
3. Qosimova D.S. Menejment nazariyasi: darslik. – Toshkent. Tafakkurbo'stoni, 2011. -336b.
4. Internet materiallari: <http://www.lex.uz>, <http://www.ziyonet.uz>